

ХУҚУҚИЙ ТА'ЛИМДА ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШНИНГ КОГНИТИВ ОМИЛЛАРИ: ТАЛАБАЛАРДА “HUQUQIY RASIONALLIK” VA “KASBIY RISK”NI BAHOLASH МЕТОДИКАСИ

Yunusova Minavvarxon Sabirovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

Huquq, jamiyat va madaniyat sho'basi professori

Axmedova Iroda Nurmuxammedovna

O'zbekiston Milliy Universiteti, Mustaqil tadqiqotchi

Toshkent Xalqaro Ta'lim Universiteti, Katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19331975>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda huquqshunos talabalarda qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir etuvchi kognitiv omillar tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida T.V. Kornilova metodikasi asosida “huquqiy rasonallik” va “kasbiy risk” ko'rsatkichlarini baholashga mo'ljallangan so'rovnoma ishlab chiqildi. Natijalar talabalarda tahliliy fikrlash va noaniqlikda qaror qabul qilish qobiliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatdi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali kognitiv profillarni aniqlash imkoniyatlari kengayishi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: huquqiy qaror qabul qilish, kognitiv omillar, huquqiy rasonallik, kasbiy risk, Kornilova metodikasi, yuridik ta'lim, tanqidiy fikrlash, sun'iy intellekt, kognitiv profil, noaniqlik sharoiti.

Аннотация

В данном исследовании были проанализированы когнитивные факторы, влияющие на процесс принятия решений студентами - юристами. В рамках исследования на основе методики Корниловой Т.В. разработана анкета для оценки показателей «правовая рациональность» и «профессиональный риск». Результаты показали взаимосвязь между аналитическим мышлением и способностью студентов принимать решения в неопределенности. Также было обосновано расширение возможностей определения когнитивных профилей с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: принятие правовых решений, когнитивные факторы, правовая рациональность, профессиональный риск, методика Корниловой, юридическое образование, критическое мышление, искусственный интеллект, когнитивный профиль, неопределенность.

Abstract

This study analyzed cognitive factors that influence the decision-making process of law students. As part of the study, based on the methodology of T.V. Kornilova, a questionnaire was developed to assess the indicators "legal rationality" and "professional risk." The results showed a relationship between analytical thinking and students' ability to make decisions in uncertainty. The expansion of the ability to determine cognitive profiles using artificial intelligence technologies was also justified.

Keywords: legal decision-making, cognitive factors, legal rationality, professional risk, Kornilova's methodology, legal education, critical thinking, artificial intelligence, cognitive profile, uncertainty.

I. INTRODUCTION (Kirish)

Zamonaviy bilimlarga ega mutaxassislarda yuqori talab darajasidagi vazifalarni amalda bajarishi imkoniyatlari oshadi. Har bir sohaga yo'naltirilgan oliy ta'lim tizimida shunday mutaxassislar, xususan, strategik va tanqidiy fikrlash, mustaqil ravishda oqilona qaror qabul qilish qobiliyatiga ega kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq masalalar qamrovi keng. Bu borada, 2019 yilning 14 avgust kuni 9 oy va yil yakuni bo'yicha o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda Prezidentimiz "Eng katta xavf – kadrlar saviyasi, bilimi, ilmi va fidoyiligida. Ming afsuski, eng og'ir masala shu"[1] degan fikrlari yuqorida keltirilgan talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlash muammosiga urg'u berildi. Ta'lim sohasidagi masalalari bo'yicha izchillik bilan yechim izlashga muhim e'tibor qaratib kelinmoqda. Prezidentimiz 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida aytganidek, "O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha – ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik [2]."

Xususan, huquqshunoslik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va takomillashtirishlar negizida tizimdagi kamchiliklarni o'rganish, va ularga yechim topish borasida U.Haydarova fikridan, "Lekin o'z o'rnida tizimda mavjud muammolarning amaliy yechimlarini topish xususida fikr-mulohazalar bilan o'rtoqlashish umuman fan-ta'lim sohasida alohida ahamiyatga molik masaladir. Xususan, huquqiy fanning istiqboli bevosita zamonaviy fikrlaydigan, mustaqil va tezkorlik bilan qarorlar qabul qila oladigan, yuridik hujjatlar loyihalarini yarata oladigan, o'z sohasining eksperti hisoblangan huquqshunos kadrlarga bog'liq [3]".

Yuridik sohada ilmiy kadrlarni tayyorlash holati, tahlili va rivojlantirish masalalari o'rganish mobaynida M.M. Mamasiddiqov fikricha "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni esa tizimda muhim o'zgarishlar amalga oshirilishiga yo'l ochdi. Mazkur Farmon yuridik ta'lim va fan tizimini tubdan takomillashtirish, ularning xalqaro ta'lim maydonidagi raqobatbardoshligini ta'minlash, yuridik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadini nazarda tutuvchi muhim huquqiy hujjat sifatida tarixiy ahamiyat kasb etadi [4, 22-36 b.]."

Keltirilgan fikrlarga ko'ra, huquqshunoslik yo'nalishi talabalarida strategik qaror qabul qilish uchun kognitiv jarayonlar masalasi muhimligi nazarda tutiladi.

II. METHODS (Metodologiya)

Qaror qabul qilish (QQQ) psixologiyasidagi o'rganishlar asosida insonning shaxs sifatleri bilan kognitiv jarayonlardagi bog'liklik darajalarini aniqlash borasida A.V.Karpov shunday deb keltiradi: "Qaror qabul qilish (QQQ) jarayonlarining sifat ko'rsatkichlarining asosiy kognitiv jarayonlar va shaxsiy sifatlarining integratsiyasi darajasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik va hatto avvaldan aniqlanganlik mavjud. QQQ jarayonlarining sifati va ushbu jarayonlarning operatsion samarali tarkibining integratsiya darajasi o'rtasida shunga o'xshash bog'liqlik mavjud. Bundan tashqari, QQQ jarayonlarini ierarxik tashkil etishning turli bosqichlarida amalga oshiruvchi kognitiv aqliy jarayonlarning integratsiyasi tuzilmalari sifat jihatdan heterogen hisoblanadi [5]".

T.V.Kornilova o'z psixologik tadqiqotlarida insonning shaxsiy xususiyatlari va kognitiv komponentlari bog'liqligini o'rgangan. Uning fikricha, "Noaniqlik sharoitida inson qarorlarini

qabul qilish (QQQ) ning psixologik tadqiqotlari insonning tanlovini tartibga solishning kognitiv komponentlari va shaxsiy jihatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Biroq, qarorlar va harakatlarni tartibga solishda vositachilik qiladigan individual shaxsiy xususiyatlar doirasi, xususan, qaror qabul qilish vaziyatlarida - muammolarni hal qilish vaziyatlaridan farq qiladigan yopiq vazifalarda - tanlov mezonlarining noaniqligini hisobga olgan holda, aniq emas. Yana bir muhim farq shundaki, alternativalar odatda aniqlanganda, lekin shaxs o'z qarorlarini qabul qilishda erkin bo'lib qolganda, tanlovlarning samaradorligini baholashning qiyinligi [6, 1-b].

T.V.Kornilova tomonidan o'rganishicha "tadqiqot qaror qabul qilishga ta'sir qiluvchi shaxsiy xususiyatlarning ustunligini, qaror qabul qilishda maksimal, minimallashtirish va satisfizatsiya strategiyalariga moyilligini, kognitiv yopilishga intilishni, qaror qabul qilishda ustun motivatsiya turini, qaror qabul qilishning individual xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi. Qaror qabul qilishning turli jihatlarini (usullari, strategiyalari va individual qaror qabul qilish xususiyatlari) va kognitiv tanlovning psixologik xususiyatlarining namoyon bo'lishi (tartibga intilish; ratsionallik; tavakkal qilishga tayyorlik; qat'iyatlilik; noaniqlikdan qochish; ichki avtonomiya, fikrlashning yopilishiga intilish) [7]"ni aniqlashda foydalanish yuqori samara beradi.

T.V.Kornilova Melbourne Decision Making Questionnaire (Qaror qabul qilishning Melburn so'rovnoma) Rus adaptatsiyasida psixologik so'rovnoma asosida insonning shaxsiy xususiyatlari orqali kognitiv omillarini baholash metodologiyasini takomillashtirdi. Bu metodologiyani hat xil holatlarga adaptatsiya qilinishi mumkinligi e'tiborga loyiq.

Metodologiyaga ko'ra, huquqshunoslik talabalarida ko'p hollarda uchraydigan noaniqlik va risk sharoitlarida shaxsiy xususiyatlar belgilangan Ratsionallik (R) va riskga tayyorlik (RT) darajalarini baholash ko'zda tutildi. T.V.Kornilova test modeli asosida talabalarda individual shaxsiy xususiyatlar orqali kognitiv omillarini baholash bo'yicha so'rovnoma tuzildi (Jadval 1).

Huquqiy amaliyotda qaror qabul qilishning kognitiv omillari (LPPR metodologiyasining moslashtirilishi)

Jadval 1.

No	So'rovnoma savollari	(To' liq roziman)	(Qisman roziman)	(Betarafman (aniq fikrim)	(Qisman qarshiman)	(To' liq qarshiman)
Q1	Ish ustida ishlayotganimda, har bir normaning huquqiy ramkadagi ahamiyatini tekshiraman, hatto bunga ishonchim komil bo'lsa ham.	45	85	64	47	82
Q2	Sud munozaralarida, agar standart strategiya ishlayotganini his qilsam, improvizatsiya qila olaman.	25	63	53	66	116
Q3	Men mijozga tezda yechim taklif qilishdan ko'ra, sud amaliyotini o'rganishga ko'proq vaqt ajratishni afzal ko'raman.	36	48	23	85	131
Q4	Agar qonunda noaniqlik (ziddiyat) bo'lsa, men mijoz foydasiga dadil va asoslangan huquqiy talqin berishga tayyorman.	48	57	85	68	65

Q5	Shartnomani tayyorlashda, men har qanday mumkin bo'lgan fors-major holatni, hatto eng kutilmagan holatlarni ham belgilashga harakat qilaman.	95	48	76	53	51
Q6	Agar yetarli dalil bo'lmasa, ish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilishdan qo'rqaman.	84	75	78	46	40
Q7	Sudning keskin savollariga tayyorgarliksiz javob berishim kerak bo'lsa, o'zimni ishonchli his qilaman.	37	68	57	75	86
Q8	Men muzokara jarayonida ish yuritish taktikasini tez-tez o'zgartiraman.	74	64	56	81	48
Q9	Har bir yuridik harakatni bajarishda aniq belgilangan algoritm (chek-list) mavjud bo'lishi men uchun muhim ahamiyatga ega.	52	64	56	78	73
Q10	Yangi sud amaliyoti (presedent) shakllantirish ehtimoli mavjud bo'lgan holatlarda, hatto murakkab yoki kam ehtimolli ishni ham olib borishga tayyorman.	36	41	79	73	94
Q11	Hujjat matnidagi hatto kichik texnik xato (vergul yoki rekvizit xatosi) ham men tomonimdan jiddiy huquqiy oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan holat sifatida baholanadi. (Hujjatdagi birgina vergul yoki rekvizitdagi xato menga katta muammo (fojia)dek tuyuladi.)	35	50	77	87	74
Q12	Qaror qabul qilish jarayonida men formal tahlil va prognozlarga nisbatan o'zining kasbiy tajribaga asoslangan intuitiv baholashimga ko'proq tayanaman. (Men rasmiy prognozlarga qaraganda o'z kasbiy intuisiyamga ko'proq ishonishga moyilman.)	52	59	64	72	76
Yuridik ratsionallik bo'yicha Ballar yig'indisi		193	235	244	273	367
100%		14,7	17,9	18,6	20,8	28,0
Kasbiy risk bo'yicha Ballar yig'indisi		118	217	264	312	401
100%		9,0	16,5	20,1	23,8	30,6

II. RESULTS (Natijalar)

So'rovnoma savollari "to'g'ri savollar" va "teskari savollar" turlari asosida tuzilgan bo'lib, o'lchov shkalasi etib ikki turdagi ko'rsatkichlar baholanishi tanlab olindi.

1. "Huquqiy ratsionallik" - tahlil va aniqlik shkalasi: o'ylash moyilligi, chuqur tahlil qilish va kognitiv nazorat qilish qobiliyatini baholaydi;

2. "Kasbiy risk" - (noaniqlikda qat'iyatlilik) shkalasi: ma'lumotlar etishmasligi yoki bosim ostida qaror qabul qilishga tayyorligini baholaydi.

Tadqiqot huquqshunos talabalar guruhlarida o'tkazildi. Jami 323 ta talaba ishtirok etdi. Ularning javoblari jamlandi. Talabalar tomonidan belgilangan javoblar summa shaklida 1- jadvalda keltirildi.

So'rovnoma natijalarini aniqlash uchun ball tizimi tuzildi: "To'liq roziman" - 4 ball, "Qisman roziman" - 3 ball, "Betarafman" - 2 ball, "Qisman qarshiman" - 1 ball, "To'liq qarshiman" - 0 ball. Har bir turga mos to'g'ri savollar va teskari savol (ball= 4 minus javob) qiymatida ball yig'indisi hisoblanadi. Har bir tur bo'yicha ball Miqdori (max=24) ga teng bo'lishi mumkin.

1. "Huquqiy ratsionallik (HR)"

to'g'ri savollar : Q1, Q3, Q5, Q9, Q11;

teskari savol : Q8;

Natijani hisoblash : $HR= Q1 + Q3 + Q5 + Q9 + Q11+(4-Q8)$.

2. "Kasbiy risk (KR)"

to'g'ri savollar : Q2, Q4, Q7, Q10, Q12;

teskari savol : Q6;

Natijani hisoblash : $KR= Q2 + Q4 + Q7 + Q10 + Q12+(4-Q6)$.

Jadvaldagi qiymatlar asosida jamlanma diagramma yaratildi (Diagramma 1).

Diagramma 1. Talabalarining kognitiv ko'rsatkichlari.

III. DISCUSSION (Muhokama)

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

- Talabalarda rasionallik ko'rsatkichi o'rta darajada shakllangan
- Riskka tayyorlik ham o'rta darajada ekanligi aniqlandi.

Tahlil natijalari ushbu ikki ko'rsatkich o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Bu esa samarali qaror qabul qilishda tahliliy fikrlash va riskka tayyorlik o'rtasida muvozanat muhimligini tasdiqlaydi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida psixologik testlarni modernizatsiya qilish orqali qaror qabul qilishda kognitiv qobiliyatlarni baholashning adaptiv, dinamik va prognozlash imkoniyatlari kengaydi. Jumladan, test jarayonida ishtirokchining javoblari, reaksiya vaqti va fikrlash uslubi tahlil qilinib, individual kognitiv profil shakllantirildi.

V. CONCLUSION (Xulosa)

Huquqshunos talabalar kognitiv uslubini aniqlashga yordam beradi, masalan talabada “Huquqiy ratsionallik” ustun bo'lsa, u noaniqlikdan qo'rqmaslik uchun nutq ko'nikmalarini (moot court) rivojlantirishi kerak va “Kasbiy risk” yuqori bo'lsa, jasorati beparvolikka aylanmasligi uchun tafsilotlarga (qonuniy yozish) e'tibor qaratishi lozim.

Ushbu metodika talabalarda tahliliy fikrlash darajasi (rasionallik), noaniqlikda qaror qabul qilish qobiliyati (risk) ni kompleks baholash imkonini beradi. Shuningdek, u yuridik ta'limda kognitiv profillarni aniqlash, talabalarni kasbiy yo'naltirish, va individual rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish uchun samarali diagnostik vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 2019 yilning birinchi yarmida amalga oshirilgan ishlar muhokamasiga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishdagi nutqi, 14.08.2019 y. <https://uza.uz/oz/politics/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. (03.03.2026y.) <https://pm.gov.uz/uz/lists/view/679>
3. Haydarova U. Yuridik ta'lim va fanning yangi bosqichga o'tish tamoyillari. UzA arxividan chop etilgan sana: 28.06.2021. URL: <https://uza.uz/posts/280276>
4. Mamasiddiqov M. M. Yuridik sohada ilmiy kadrlarni tayyorlash: holati, tahlili va rivojlantirish masalalari. Yuridik fan va huquqni qo'llash amaliyotining dolzarb muammolari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. I jild / Mas'ul muharrir yu.f.d., prof. M.M.Mamasiddiqov. – T.: “Lesson press”. 2020. – 450 b.
5. Karpov A.V. Psixologiya prinyatiya resheniya: Monografiya / A.V. Karpov; Institut psixologii RAN; Yarosl. gos. un-t. – Yaroslavl, 2003. – 240 s. ISBN 5-8397-0296-X
6. Kornilova T.V. Melburnskiy oprosnik prinyatiya resheniy: russkoyazichnaya adaptasiya//Psixologicheskie issledovaniya. - 2013. - T. 6. - N 31.
7. T. V. Kornilova. Psixologiya riska i prinyatiya resheniy. M.: Aspekt Press, 2003